

**BOLALAR ADABIYOTI SPETSIFIKATSIYASI
(AMERIKA BOLALAR ADABIYOTI MISOLIDA)****Bo‘riyeva Gulhayo Ivadulla qizi,**

ingliz tili o‘qituvchisi,

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti,

gulkhayo.buriyeva@mail.ru,

+998946975172

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy bolalar adabiyoti haqida ma’lumot beriladi, shuningdek uning spetsifikatsiyasiga alohida e’tibor qaratiladi. Bundan tashqari “Bolalar adabiyoti”ga xos bo’lgan mezonlar haqida m’lumot beriladi. Qo’shimcha ravishda Amerika bolalar adabiyotiga xos bo’lgan tendensiyalar ham muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Bolalar adabiyoti, spetsifikatsiya, tendensiya, nonfikshn, STEM, grafik romanlar.

Аннотация: В данной статье представлена информация об общей детской литературе, а также уделено особое внимание ее спецификации. Кроме того, представлена информация о критериях, характерных для «Детской литературы». Кроме того, обсуждаются тенденции, характерные для американской детской литературы.

Abstract: This article provides information about general children's literature, and also pays special attention to its specification. In addition, information is provided about the criteria specific to "Children's literature". In addition, trends specific to American children's literature are discussed.

Kirish. Adabiyot inson ongini yanada charxlaydigan, ba’zida esa vaziyatga boshqa tarafdin ijobiy qarashimizga yordam beradigan, asrlar davomida o’z o’rniga ega sohadir. Bu sohaga nafaqat dunyo bo’ylab katta qiziqish bildiriladi balki mamlakatimizda ham ayniqsa mustaqillik yillarida katta e’tibor qaratildi. Shuningdek

O'zbekiston Respublikasining prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2017-yil 9-sentabrda e'lon qilingan "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori"da alohida belgilab berilganidek, bolalikdan kitob o'qishga qiziqish uyg'otuvchi o'quv-metodik, didaktik materiallar va badiiy adabiyotlarni tayyorlash haqidagi 2017-yil 13-sentabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risidagi" qarorlari ham bu fanning maqsad mohiyatini oydinlashtirishga yordam beradi"¹. Adabiyot juda ham keng soha bo'lib bu sohada ham o'ziga xos yo'nalishlar, janrlar mavjud. Shu jumladan bolalar adabiyoti bu sohada ancha ilg'orlab borayotgan sohadir. Biz bolalar adabiyotini nafaqat bir soha sifatida balki fan sifatida ham ta'lim sohamizda o'z o'rnini topayotganidan nihoyatda mamnunmiz. O'zbek bolalar adabiyoti fanining yaratilishi XX asr boshlarida ma'rifatparvar pedagog va adabiyotshunoslar maqolalarida ko'zga tashlangan bo'lsa, ilk xrestomatiyalar va o'quv qo'llanmalarini tuzish harakati asr o'rtalariga to'g'ri keldi.

Muhokama. Bolalar adabiyoti spetsifikatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak avvalambor spetsifikatsiya atamasiga izoh berib o'tamiz. "**Spetsifikatsiya**" so'zi muayyan mahsulot, tizim, jarayon yoki xizmatning xususiyatlarini yoki standartlarini belgilaydigan batafsil tavsif yoki talablar to'plamini anglatadi. U ma'lum bir maqsadni amalga oshirish yoki istalgan natijaga erishish uchun bajarilishi kerak bo'lgan aniq mezonlar, parametrlar va taxminlarni belgilaydi. "Bolalar adabiyoti spetsifikatsiyasi" atamasi keng tan olingan yoki tasdiqlangan ta'rifga ega emas. Biroq, biz buni bolalar adabiyotiga tegishli bo'lgan o'ziga xos mezonlar, xususiyatlar yoki talablar bilan izohlashimiz mumkin. Bu spetsifikatsiyalar bolalar adabiyotining mazmuni, uslubi, formati va mo'ljallangan auditoriyasi bilan bog'liq turli jihatlar va mulohazalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bolalar adabiyotining spetsifikatsiyasi maqsadli yosh guruhiga

¹ O'zbekiston adabiyoti va san'ati// 2009 yil, 3 iyul

va adabiyotning aniq maqsadlariga qarab farq qilishi mumkin. Biroq, bu yerda bolalar adabiyoti uchun ba'zi umumiy xususiyatlar va mulohazalar mavjud:

a) Yoshga mosligi: Bolalar adabiyoti go'daklar, maktabgacha yoshdagilar, dastlabki ta'lim o'quvchilari, o'rta sinf o'quvchilari va yoshi kattalar kabi muayyan yosh toifalariga mos ravishda yozilgan va yaratilgan adabiyotlardir. Ularning tarkibi, tili va mavzulari mo'ljallangan auditoriyaga mos bo'lishi kerak.

b) Til va lug'at: Bolalar adabiyoti ko'pincha sodda, tushunarli va qiziqarli tildan foydalanadi. So'z boyligi yoshga mos bo'lishi kerak, asta-sekin yangi so'zlarni kiritib, kontekstni tushunishga yordam beradigan izohlar beradi.

c) Mavzular: Bolalar adabiyoti do'stlik, oila, sarguzasht, tasavvur, muammolarni hal qilish, his-tuyg'ular, xilma-xillik va madaniy tushunish kabi juda ko'p mavzularni qamrab oladi. Shuningdek, u tarbiyaviy tushunchalar, axloqiy qadriyatlar va hayot saboqlarini yoshga mos ravishda yetkazib beradi.

d) Uzunlik va tuzilish: Bolalar kitoblari kattalar adabiyotiga qaraganda odatda qisqaroq. Yosh bolalar uchun rasmiy kitoblar ko'pincha kamroq so'zlarga ega va hikoyani tasvirlash uchun ko'p rasmlarga tayanadi. Bolalar o'qish qobiliyatini yanayam rivojlantirgani sari, kitoblari va romanlar bo'limlari yanada murakkabroq hikoya tuzilishiga ega bo'lib boradi.

e) Tasvirlar: Vizual elementlar masalan rangli illyustratsiyalar va jozibali san'at asarlar bolalar adabiyotida muhim o'rin tutadi. Rasmlar hikoyani mazmunini to'g'ri yetkazishga, tushunishni, tasavvurini kuchaytirishga va yosh o'quvchilarning e'tiborini jalb qilishga yordam beradi.

f) Qamrov va ko'ngilocharlik xususiyatlari: Bolalar adabiyoti yosh kitobxonlarni o'ziga jalb etishga qaratilgan. O'qish mashg'ulotini yanayam qiziqarli va zavqli qilish uchun u hazil, shubha, sarguzasht yoki fantaziya elementlarini o'z ichiga olishi mumkin.

g) Tarbiyaviy ahamiyati: Bolalar adabiyoti ko'pincha savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish, yangi tushunchalarni tanishtirish, tanqidiy fikrlashni

rivojlantirish, ijodkorlik va tasavvurni rag'batlantirish kabi tarbiyaviy elementlarni o'z ichiga oladi.

h) Madaniy xayrixohlik va inklyuzivlik: bolalar adabiyoti, madaniy jihatdan turli xil kelib chiqishga, tajribalarga va istiqbollarni ifodalovchi asarlarga nisbatan xayrixoh va inklyuziv bo'lishga intilishi kerak. Bu bolalarda empatiya, boshqalarga hurmat va turli madaniyatlar va o'ziga xosliklarni tushunishni rivojlantirishga yordam beradi.²

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu spetsifikatsiyalar mualliflar, noshirlar va o'qituvchilarning aniq maqsadlari va nimani afzal ko'rishlariga qarab farq qilishi mumkin. Bundan tashqari, bolalar adabiyoti spetsifikatsiyalarida mintaqaviy yoki madaniy o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin.

Aynan mintaqaviy spetsifikatsiyalashda yuqoridagi ro'yxatga Amerika bolalar adabiyoti haqida gapirganimizda quyidagi yana bir xususiyatni ham qo'shishimiz mumkin. Masalan "Ijobiy qarashlar va hayot saboqlari" Amerika bolalar adabiyoti ko'pincha ijobiy tushunchalar va hayot saboqlarini o'z ichiga oladi. Bu halollik, qat'iyatlilik, hamdardlik va chidamlilik kabi qadriyatlarni o'rgatish maqsad qilganligidandir. Hikoya orqali bolalar muhim axloqiy saboqlarni o'rganishlari va atrofdagi dunyo haqida tushunchaga ega bo'lishlari mumkin.

Shu bilan birga Amerika bolalar adabiyotining ba'zi qo'shimcha jihatlari va tendensiyalari mavjud bo'lib ular quyidagilardir: "O'z qarashlari" ya'ni "o'z shaxsiy qarashlari" adabiyotiga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda, bu esa mualliflar tasvirlagan qahramonlar xuddi o'zlari kabi bir xil xarakter yoki tajribaga ega bo'lgan kitoblarga ishora qiladi. Bu harakat bolalar adabiyotida asl tasvir va xilma-xil istiqbollarni taqdim etishga intiladi. Shuningdek "Seriyalar va franchayzlar" Amerika bolalar adabiyotida ko'pincha yosh kitobxonlarning tasavvurini o'ziga tortadigan mashhur kitoblar seriyalari va franchayzalar mavjud. "Garri Potter", "Persi Jekson" va "Kichik bolaning kundaligi" kabi seriyalar keng ommalashib, bolalarni o'qishga jalb

² "Children's Literature: A Very Short Introduction" by Kimberley Reynolds, Oxford University Press, 2011
WWW.HUMOSCIENCE.COM

qilish va bir nechta kitoblardagi sevimli qahramonlarning sarguzashtlarini kuzatishga undaydi. Bundan tashqari “Nonfikshn va STEM” Amerika bolalar adabiyotida badiiy bo‘lmagan va STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) mavzulariga e’tibor ortib bormoqda. Ushbu kitoblar yosh o‘quvchilarni tabiiy dunyo, tarix, tarjimai hollar, tajribalar va boshqa ta’lim fanlari haqida ma’lumot berish va ilhomlantirishga qaratilgan. Yana bir tendensiya “Ijtimoiy va hissiy ta’lim” deb nomlanib Amerika bolalar adabiyoti ko‘pincha ijtimoiy va hissiy ta’lim (SEL) mavzularini ko‘rib chiqadi. Ushbu kitoblar bolalarga his-tuyg‘ularini, munosabatlarini va shaxsiy o‘shishini boshqarishga yordam berish uchun his-tuyg‘ular, hamdardlik, chidamlilik va shaxslararo munosabatlarni o‘rganadi. Shuningdek, “Grafik romanlar” Amerika bolalar adabiyotida grafik romanlar mashhurlikka erishdi. Ushbu tasvirlarga ega hikoyalar matn va suratlarni birlashtirib, qiziqarli o‘qish ko‘nikmasini taqdim etadi va o‘quvchilarni tezda jalb qiladi. Grafik romanlar fantaziya va sarguzashtlardan tortib realistik fantastika va biografiyalargacha bo‘lgan turli janr va mavzularni qamrab oladi. Yana bir tendensiya “Rasmi kitoblar” dir. Rasmi kitoblar Amerika bolalar adabiyotida, ayniqsa, yosh kitobxonlar uchun asosiy o‘rinda qolmoqda. Ushbu kitoblar oddiy matnni jonli illyustratsiyalar bilan uyg‘unlashtirib, hikoyalarga joziba beradi va bolalarni erta savodxonlik ko‘nikmalari bilan tanishtiradi. Bundan tashqari, “Ko‘p madaniyatli adabiyot” ham hozirda rivojlanib borayotga soha. Amerika bolalar adabiyoti tobora ko‘p madaniyatlilik (multikulturalizm) istiqbollarni qamrab oladi. Turli xarakterlarga, madaniy an‘analarga va global muhitga ega kitoblar madaniy tushunish, empatiya va turli kelib chiqishlarni qadrlashga qaratilgan. Keyingi yo‘nalish “Ijtimoiy adolat va faollik” bo‘lib unda zamonaviy Amerika bolalar adabiyoti ko‘pincha irqchilik, tenglik va atrof-muhit muammolarini o‘z ichiga olgan ijtimoiy adolat masalalariga bag‘ishlangan. Ushbu kitoblar yosh kitobxonlarni ijtimoiy muammolar haqida tanqidiy fikrlashga undaydi va ularni o‘zgarishlar agenti bo‘lishni targ‘ib etadi.³

³ "Children's Literature: Approaches and Territories" edited by Janet Maybin and Nicola J. Watson, Bloomsbury Academic, 2009

Ushbu tendensiyalar Amerika bolalar adabiyotida rivojlanayotgan turli xillik, faollik, ta'lim qiymati manzarasini aks ettiradi, va yosh kitobxonlar uchun dolzarb bo'lgan zamonaviy muammolarni hal qilishni ko'zda tutadi.⁴

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqorida berilgan ma'lumotlardan kelib chiqib biz "Bolalar adabiyoti" ning ham bir qancha o'ziga xos talab va xususiyatlari mavjudligini bilib oldik va ayni shu sohada Amerikada rivojlanib kelayotgan tendensiyalar bilan tanishdik. Ko'rib turganimizdek bolalar adabiyoti umuminsoniy va ezgu qadriyatlarni ulug'lagan holda kelajak avlod sog'lom ruhiyat asosida tarbiya topishiga o'z hissani qo'shmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston adabiyoti va san'ati// 2009 yil, 3 iyul
2. "Children's Literature: A Very Short Introduction" by Kimberley Reynolds, Oxford University Press, 2011, 58-bet
3. "Children's Literature: Approaches and Territories" edited by Janet Maybin and Nicola J. Watson, Bloomsbury Academic, 2009, 205-bet
4. "The Continuum Encyclopedia of Children's Literature" edited by Bernice E. Cullinan and Diane G. Person, Continuum, 2001, 120-bet

⁴ "The Continuum Encyclopedia of Children's Literature" edited by Bernice E. Cullinan and Diane G. Person, Continuum, 2001